

O vitalismo Hahnemanniano na prática clínica Homeopática*

Hahnemann's vitalism in homeopathic clinical practice

MARCUS ZULIAN TEIXEIRA #

Unitermos:

Vitalismo
Filosofia homeopática
Clínica homeopática
Cura

* Trabalho apresentado no XXV Congresso Brasileiro de Homeopatia, Rio de Janeiro, 6 a 10/09/00.

Médico homeopata, membro do Corpo Docente da APH.

Correspondência:

R. Teodoro Sampaio, 352 – cj. 128
CEP: 05406-000 – São Paulo/SP
E-mail: marcus@homeozulian.med.br

I. INTRODUÇÃO

Para a Homeopatia, a causa das doenças repousa no desequilíbrio do princípio vital.

“Quando o Homem adoece é somente porque, originalmente, esta força de tipo não material, presente em todo o organismo, esta força vital de atividade própria (princípio vital) foi afetada através da influência dinâmica de um agente morbífico, hostil à vida; somente o princípio vital afetado em tal anormalidade pode conferir ao organismo as sensações adversas, levando-o, assim, a funções irregulares a que damos o nome de doença, pois este ser dinâmico, invisível por si mesmo e somente reconhecível nos seus efeitos no organismo, fornece sua distonia mórbida somente através da manifestação da doença nas sensações e funções [...]” (*Organon*¹, § 11) Assim sendo, o tratamento homeopático visa reequilibrar esta distonia vital, que trará “o retorno da saúde a todo o organismo”.

“[...] Por outro lado, contudo, o desaparecimento de todo fenômeno mórbido, isto é, de toda alteração considerável que se afasta do processo vital saudável, por meio da cura, certamente implica e pressupõe, necessariamente, o restabelecimento da integridade do princípio vital e, conseqüentemente, o retorno da saúde a todo o organismo.” (*Organon*, § 12)

Apesar da concepção vitalista homeopática ampliar a compreensão do binômio doença-doente, situando a gênese das enfermidades numa entidade imaterial e dinâmica, com ascendência sobre o organismo físico, os diversos significados atribuídos à força ou princípio vital podem causar confusões doutrinárias importantes, **deturpando o ideal de cura homeopático.**

Se acreditarmos que a força vital representa uma energia primordial presente em todos os seres vivos, envolvendo todas as unidades celulares, propiciando que o fenômeno da vida e da saúde se façam presentes, teremos uma idéia do que representa a Concepção Vitalista de Samuel Hahnemann. Sob este enfoque, o medicamento homeopático irá atuar **nesta unidade substancial entre o corpo físico e o princípio vital**, neste binômio matéria-energia, promovendo a homeostase orgânica e o equilíbrio neuro-imuno-endócrino-metabólico² do indivíduo. Por outro lado, se atribuirmos ao princípio vital o significado de Alma ou Espírito (Personalidade ou Conjunto de características morais e intelectuais do indivíduo) do modelo antropológico aristotélico-tomista, localizaremos o foco de atuação do tratamento homeopático numa entidade anímica, espiritual, hierarquicamente superior e de uma sutileza infinitamente maior do que a força vital hahnemanniana. Desta forma, arrogamos atuar com o medica-

mento homeopático no caráter moral e intelectual do ser humano, equilibrando-os de uma forma fantástica e pretenciosa, desmerecendo o esforço íntimo do indivíduo na busca do seu próprio progresso e desenvolvimento espiritual, em franca contradição com a maioria das concepções filosóficas evolucionistas.

Nestas duas formas distintas de encarar o vitalismo homeopático, vemos que a gênese das enfermidades e seu tratamento localizam-se em entidades imateriais completamente diferentes, **atribuindo à clínica homeopática metas e possibilidades diversas**, desde a atuação na unidade orgânico-vital da visão hahnemanniana, até a transformação das potencialidades anímicas segundo a concepção vitalista de Masi Elizalde.

II. DESENVOLVIMENTO

No 2º Encontro Sudeste de Homeopatia, ocorrido em Vila Velha (E.S.) em Junho/99, assistimos à mesa redonda intitulada "A Espiritualidade e a Homeopatia: vivência clínica diária", na qual representantes de diversas correntes filosóficas (Espiritismo, Budismo, Judaísmo e Aristotelismo-Tomismo) trouxeram a forma com que as utilizavam em sua prática clínica diária.

Como já escutamos em diversas ocasiões, os seguidores da escola elizaldiana insistem em afirmar, sem fundamentos claros, que a concepção vitalista de Hahnemann se apoiava no modelo monista da visão aristotélico-tomista, buscando justificar neste pressuposto, perante a classe homeopática, os modelos antropológico, patológico e de estudo dos medicamentos homeopáticos desenvolvidos por Masi Elizalde.

No referido Encontro, após a desgastada argumentação de que a unidade substancial entre o corpo físico e o corpo vital, descrita claramente no parágrafo 15 do *Organon*, "corresponderia à unidade entre o corpo físico e a alma da concepção monista (aristotélico-tomista)", interpelei o colega dizendo que esta afirmação não condiz com a definição do próprio parágrafo citado e não encontra respaldo em qualquer escrito de Hahnemann, conforme demonstramos exaustivamente na obra *Concepção Vitalista de Samuel Hahnemann*^{3,4,5,6}. À minha interpelação, o colega disse que desconhecía este trabalho e que se isto fosse verdade o modelo professado por Elizalde "estaria seriamente comprometido".

Minha crítica pessoal a esta postura fundamenta-se no entendimento de que o pensamento claro e indiscutível de Hahnemann quanto ao tema em questão está sendo deturpado, para endossar uma idéia

da escola elizaldiana, sem desmerecer o enorme valor do trabalho intelectual desenvolvido pela mesma.

Buscando reiterar a posição acima defendida, que se apoia no estudo da Obra de Hahnemann, vamos discorrer sobre os aspectos fundamentais do vitalismo hahnemanniano, buscando endossá-lo em outras concepções médicas e filosóficas⁷, a fim de traçarmos analogias com conhecimentos antigos, que o *Mestre de Meissen* poderia ter conhecido e deles se utilizado na elaboração de seu modelo vitalista.

Na tentativa de observar os fundamentos vitalistas na prática clínica homeopática, ilustramos este estudo com um caso clínico, relacionando os aspectos doutrinários com a vivência experimental da paciente frente ao estímulo do medicamento homeopático satisfatoriamente eleito.

II.1. A CONCEPÇÃO VITALISTA DE SAMUEL HAHNEMANN^{6, 7}

II.1.1. Força Vital e Vis Medicatrix

HAHNEMANN discorre sobre a *vis medicatrix* hipocrática, acreditada pela escola tradicional como a *incomparável arte de curar, fiel imitação do mais elevado objetivo do médico, a grande Natureza em si e por si*. Identifica a *vis medicatrix* com a força vital, *instintiva, irracional, irrefletida, sujeita às leis orgânicas do nosso corpo, mantendo as condições do organismo em equilíbrio desde que o mesmo esteja saudável* e causando transtornos revolucionários, quando a saúde é perturbada.

Reiterando a identidade entre a *vis medicatrix naturae* e a força vital, HAHNEMANN compara várias vezes a *natureza bruta e instintiva* com a força vital sujeita unicamente às leis orgânicas e *incapaz de agir segundo a razão e a reflexão, diferenciando, nitidamente, a força vital desprovida de razão do espírito inteligente*.

II.1.2. Força Vital Instintiva, Automática, Conservadora

Através de inúmeras citações dos textos de HAHNEMANN, vemos que a força vital instintiva e automática, possui a propriedade de manter o organismo em equilíbrio, desde que impere o estado de saúde, não conseguindo o mesmo quando dele se afaste. Nestas tentativas de conservar a vida em equilíbrio, por não possuir o atributo da inteligência e reagir automaticamente, causa sérios danos ao corpo. O organismo físico, sem a força vital, é incapaz de qualquer sensação ou atividade, não possuindo nem mesmo a capacidade de auto-conserva-

ção, ocorrendo a morte e a decomposição.

II.1.3. Força Vital Orgânica / Composto Substancial entre o Corpo Físico e o Princípio Vital

A distinção entre o princípio vital (*vitalidade*) e o princípio inteligente ou espírito (*força intelectual*) é clara desde o início de suas obras, permanecendo até a sexta edição do *Organon*. HAHNEMANN diferencia nitidamente a unidade entre o corpo físico e a força vital (*vitalidade do corpo organizado*) do espírito racional que o dirige (*força intelectual que atua dentro dele*). No décimo parágrafo do *Organon*, deixa explícita a unidade substancial entre corpo físico e força vital (e não a idéia de composto substancial entre o corpo e a alma do modelo aristotélico-tomista), que é reforçada no décimo quinto parágrafo da mesma obra.

II.1.4. Força Vital Imaterial, Dinâmica, Invisível, Espiritual

Analisando inúmeros textos, observamos a noção de uma força imaterial, incorpórea, invisível, sem qualquer ligação com o modelo materialista-mecanicista, reagindo com forças semelhantes, seja no contágio morboso, seja na atuação das potências medicamentosas. Em algumas traduções dos textos de HAHNEMANN, o termo *espiritual* (*geistartig*) demonstra a **imaterialidade** (*de tipo não-material*) em

questão, não denotando qualquer sentido metafísico ou religioso nas referidas citações.

II.1.5. Força Vital, Magnetismo, Mesmerismo e outras Potências Medicinais Dinâmicas

Difundindo a noção de uma força vital com semelhanças a outras formas de energia atualmente conhecidas pela Física, HAHNEMANN tece comparações com o magnetismo, a eletricidade, o eletromagnetismo, o galvanismo, etc. O mesmo se aplica ao magnetismo animal ou mesmerismo, onde a força vital se difunde do mesmerizador para o doente, passando de um para o outro, e sendo contida por substâncias isolantes, chegando a comparar sua atuação com a dos medicamentos homeopáticos, apesar de agirem por um princípio distinto destes.

II.1.6. Força Vital e Enfermidade

Toda doença natural se manifesta em vigência da perturbação da força vital imaterial que anima o corpo físico, causada por influências dinâmicas morbosas de mesmo caráter. Para HAHNEMANN, existia *uma espécie de contágio imaterial* para que isto ocorresse, ficando clara esta concepção ao explicar como os miasmas tomam conta do organismo vivo através das terminações nervosas, conforme veremos adiante. Esta distonia vital manifesta-se aos nossos sentidos através da totalidade sintomática,

objetivo a ser perseguido por todo homeopata que busque a cura verdadeira das enfermidades.

II.1.7. Força Vital e Cura

Na cura das doenças pelo medicamento homeopático, realizamos um confronto da força vital desequilibrada com a energia medicamentosa de tipo semelhante, mas um pouco mais forte, promovendo com isto uma reação vital do organismo contra o distúrbio morboso que lhe é próprio, mas imperceptível. A força vital irracional, que tem como função manter o organismo em harmonia apenas no estado de saúde, não tem discernimento para perceber um desequilíbrio que se lhe incorporou no estado de doença. Pela analogia qualitativa da força vital orgânica com a energia do medicamento homeopático, obtida através do processo de dinamização, aonde se libera a energia interna de qualquer substância da Natureza, podemos dizer que a força vital apresenta caráter semelhante à energia contida nestas.

II.1.8. Força Vital Irracional difere do Espírito Racional

Contrapondo-se à força vital bruta, *instintiva e au-*

tomática, mantenedora da vida, abandonada a si mesma nas doenças, agindo única e exclusivamente sobre leis orgânicas do corpo, incapaz de agir segundo a razão e a reflexão, temos a grandeza do espírito humano, manifesta através do intelecto, da livre reflexão e do raciocínio. O princípio inteligente tem como "morada" o organismo vivo, constituído pela unidade entre o corpo físico e a força vital, dele se utilizando para sua evolução e seu aperfeiçoamento, em busca dos "altos fins de sua existência".

II.1.9. Força Vital, Sangue, Fibra Sensível e Nervo

De forma análoga ao conceito de *Prâna* dos hindus, que através da respiração e dos exercícios corporais (*Yoga*) é restabelecido e equilibrado, relaciona a vitalidade ao sangue, ao *éter* e aos nervos. Relaciona as fibras nervosas com a força vital, estando àquelas o papel de propagar qualquer influência dinâmica para a unidade entre o corpo físico e a força vital, como um substrato material-energético por onde a força vital é influenciada e através do qual reage.

II.1.10. Espírito, Alma e Mente

Neste capítulo, notamos a analogia dos termos “alma” e “espírito”, utilizados por HAHNEMANN indistintamente. Quanto à *mente*, sede da vida psíquica, observamos que HAHNEMANN considerava-a como *órgãos mentais e psíquicos, órgãos de mais alta hierarquia, quase não-materiais, invisivelmente sutis*, com uma unidade própria, mas em relação direta com os órgãos físicos e a alma. Estes órgãos superiores sofrem a influência das emoções e dos medicamentos homeopáticos que despertem estas mesmas emoções na experimentação patogenética.

II.1.11. Unidade Físico-Vital alterada por excessos intelectuais e emocionais

A influência das excitações emocionais e psíquicas em nossa saúde é comparável a qualquer outra afecção dinâmica que possa atingir-nos, seguindo as mesmas regras destas. Nesta interação entre o corpo e a mente, a força vital funciona como elo de ligação, sendo exaurida ou incrementada ao organismo, com o excesso de atividade mental ou a prática saudável de exercícios musculares, respectivamente.

A mente, entidade distinta da unidade físico-vital, devido a seu nível hierárquico superior, atua sobre o princípio vital desequilibrando-o, desde que seja afetada pelas noxas psico-emocionais. Podemos pensar numa unidade mental, diretamente relacionada à entidade superior humana (espírito ou alma), que abarca as manifestações psíquicas e emocionais do ser, possuindo ascendência e interagindo com a unidade substancial formada entre força vital e corpo físico.

II.1.12. Saúde e Moral

Em vista do exposto anteriormente, pela diferenciação entre a unidade mental e a unidade orgânica, deverá existir outras formas de se buscar o equilíbrio dinâmico da saúde, atuando em níveis superiores da entidade humana, que não seja somente através dos medicamentos homeopáticos.

O *caminho da moral* (bem comum) é visto como o mais *elevado objeto da vida*, que aproxima o homem ao Criador através de *sensações que asseguram tua felicidade, de ações que exaltam tua dignidade, de conhecimentos que abraçam o Universo*, exercitados pelo *sopro divino* ou espírito racional na busca de sua evolução e crescimento interior.

Exaltando os ensinamentos de Confúcio, que tinha como ideal humano o “homem de bem”, praticante do bem comum e do amor fraterno como premissa máxima evolutiva, sem qualquer conotação religiosa ou mística, HAHNEMANN deixa clara sua concepção filosófica, apoiada nos ditames da ética e do respeito mútuo entre os seres.

II.1.13. Despropósito das Discussões Metafísicas e Especulativas

Desde o início de suas obras, HAHNEMANN critica os excessos de especulações que não auxiliem a prática de curar o doente. Mantendo sua postura prática e experimental, habilidade que permitiu à Homeopatia permanecer atuante até os dias de hoje, afirma *como uma proposição incontestável, que é preciso renunciar a todas as discussões ontológicas acerca da enfermidade, objeto para sempre enigmático*. Frisando ser a Homeopatia um método terapêutico com fundamentos simples e claros, diz não haver *necessidade de perder-se em discussões metafísicas e escolásticas sobre a impenetrável causa primária das enfermidades*.

II.2. A NATUREZA IMATERIAL DO HOMEM SEGUNDO OUTRAS CONCEPÇÕES MÉDICAS E FILOSÓFICAS⁷

Em todas as civilizações e culturas, desde as épocas mais remotas, o homem busca compreender sua essência íntima, ponto de ligação com a Divindade e fator de entendimento para o mistério da vida e da morte. Denominada, simplificada, como *Alma* ou *Espírito*, representa a esperança na continuidade do ser e de sua vida de relações afetivas após a morte física, assumindo posição de destaque nas diversas filosofias e religiões.

Nos antigos povos da Ásia e do Egito surgem concepções bastante complexas e semelhantes sobre a natureza imaterial humana, frutos de uma mesma raiz iniciática de conhecimento.

Na **China** antiga, ensinava-se que o corpo humano apresenta um complexo sistema de canais ou meridianos de energia, no qual circula a *Força Vital* ou *Chi*, responsável pela manutenção da vida e da saúde. A Medicina Tradicional Chinesa utiliza este sistema para tratar as enfermidades e os desequilíbrios orgânicos. Além desta força vital, acreditava-se na existência de uma energia ancestral (*Tinh*) associada à energia mental ou psíquica (*Than*), correspondendo ao conjunto dos sentimentos e pensamentos humanos. Como outras instâncias da individualidade humana, citam ainda a *Alma inferior*, a *Alma Superior* e o *Espírito Divino*.

Na **Índia** dos brâmanes e budistas, entende-se que o corpo físico (*Sthula Sharira*) é envolto por um veículo composto pelo éter, denominado *Linga Sharira*. Estas entidades, corpo físico e corpo etérico, são energizadas pela força vital ou *Prana*, uma corrente do oceano de vitalidade (*Jiva*) ou fluido cósmico universal. Como princípios intermediários, temos o corpo das paixões, das emoções e dos sentimentos (*Kama-Rupa*), a mente ou alma humana (*Manas*), que

se divide em *Manas inferior* (intelecto) e *Manas Superior* (consciência). Num nível acima teríamos a alma espiritual ou *Buddhi*, que é a manifestação da Sabedoria Celestial, intuindo o homem ao autoaperfeiçoamento moral e espiritual. Como entidade máxima teríamos o *Atma*, fonte primordial de onde emanam todas as demais manifestações.

No Egito dos faraós, a constituição humana era compreendida, além do corpo material (*Kha; Chat*), pela aura ou invólucro etéreo (*Ba; Anch*), pelo veículo das paixões e emoções ou corpo astral (*Khaba; Ka*), pela alma animal (*Seb; Ab-Hati*), pela alma intelectual ou inteligência (*Akhu; Bai*), pela Alma Espiritual (*Pu-tah; Cheybi*) e pelo Espírito ou Alma Divina (*Atmu; Shu*).

Na Grécia antiga, Platão, elaborando as concepções de Sócrates, transfunde a idéia de que o homem era

composto pela dualidade corpo e *alma* (*Eu superior*), intercalados pelos prazeres e pelas emoções (*thumos* ou coração). Aristóteles, seu grande seguidor, alterou a concepção do mestre, definindo a *alma* como o princípio vital e racional, material e espiritual, que habita o homem (*Aether, Quintessência*), misturando conceitos distintos, por não acreditar numa vida pessoal após a morte física. Hipócrates, o "pai da Medicina", define a força vital (*vis medicatrix naturae*) como uma força instintiva e irracional, que se esforça para manter o equilíbrio das funções orgânicas, sem qualquer relação com o conceito aristotélico. Em linhas gerais, a filosofia grega reconhece no homem o corpo material (*soma*), a força vital (*vis medicatrix naturae*), a alma animal ou veículo das paixões e emoções (*psyche*) e a alma humana, mente ou intelecto (*nous*).

De Hipócrates até o século XIX, a **Medicina** foi influenciada pelo *pensamento vitalista*, que aceitava a existência de um princípio energético, vital, ligado substancialmente à materialidade orgânica, responsável pela manutenção da saúde do corpo físico. Personalidades como Erasistrato, Rhazes, Paracelso, Sydenham, van Helmont, Stahl, von Haller, Claude Bernard dentre outras, defendiam o princípio vitalista, mas sem utilizarem um método terapêutico para equilibrarem a força vital orgânica em desequilíbrio. No final do século XVIII, Samuel Hahnemann cria a Homeopatia, inaugurando uma etapa da terapêutica humana em que a unidade entre a doença e o doente é valorizada, atuando com seus medicamentos dinamizados nas distonias da força vital, transmitindo ao restante da individualidade humana (Mente e Espírito) um bem-estar indizível. Da língua latina provém a origem de inúmeras dificuldades interpretativas dos termos que definem as entidades imateriais do homem, por colocarem diante de um único elemento material até seis elementos invisíveis: *animus, anima, mens, spiritus, intellectus* e *ratio*. Ao invés das complexas diferenças conceituais que abrigavam termos semelhantes, os idiomas franco-saxões mantiveram o simplismo teológico dos dois princípios imanentes: *corpo* e *alma*. Desta forma, disseminou-se a idéia geral de que o homem possui um corpo e uma Alma ou Espírito, sem levar em consideração as demais entidades imateriais da individualidade humana.

O *animus* corresponderia a um princípio localizado no coração, responsável pela coragem, o valor, o arrojo e a impetuosidade humana frente aos grandes empreendimentos. O termo *anima* aplica-se à força vital, fluido universal ou *Linga Sharira*, intimamente ligada ao corpo físico, com a propriedade de transmitir vida à matéria inerte. Grande parte das confusões referidas anteriormente surgem da tradução destes termos (*animus e anima*) pela palavra

“alma”, que engloba a totalidade das faculdades intelectuais. Assim sendo, a palavra *mens* é que corresponde à *alma humana* da teologia católica, com o significado de mente humana ou *Manas* da concepção hindu, sem estar unida ao corpo sistematicamente. Ao *spiritus* corresponderia o corpo astral ou *Kama*, ao *intellectus* o entendimento superior ou *Buddhi* e à *ratio* a entidade espiritual de caráter divino ou *Atma*.

Na concepção cristã do *Novo Testamento*, encontramos conceitos como *Alma* e *Espírito*, utilizados indistintamente como sinônimos, representando a entidade espiritual e divina que habita o corpo humano. Em inúmeras passagens, a palavra *espírito* é utilizada com o significado de entidades obsessoras que perturbam os homens, causando-lhes doenças e outros tipos de perturbações psíquicas. São Paulo, na primeira epístola aos Coríntios (I Cor. XV, 35-49), delega uma natureza corporal ao espírito, como as concepções orientais citadas anteriormente (“também há corpos celestiais e corpos terrestres”; “se há corpo natural, há também corpo espiritual”). Na segunda epístola aos Tessalonicenses (I Tel. V, 23), utiliza a divisão tríplice humana (*corpo, alma e espírito*): “e o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis”; relaciona a *alma* às faculdades sensitivas e o *espírito* à mente ou razão, de acordo às concepções esotéricas de corpo astral e corpo mental, respectivamente. Apesar da concepção tríplice do homem ter sido admitida e ensinada pelos precursores da Igreja Católica (Irineu, Justino Mártir, Clemente, Orígenes, Gregório e Santo Agostinho), não é ensinada atualmente pela mesma.

Segundo a **Cabala hebraica**, que corresponde ao conhecimento esotérico do povo judeu, o homem apresenta um *Guph* (corpo físico), unido substancialmente ao *Nepesh* (alma vivente), servindo de morada terrena às demais estruturas sutis em processo de evolução. Como entidades intermediárias temos a alma animal ou *Tzelem* (ou *Nepesh*) e o *Ruach* (alma intelectual). Constituindo uma tríade superior, temos o *Neshamah* (Alma Humana), o *Chiah* (Alma Espiritual) e o *Yechidah* (Espírito Divino). Estes princípios eram associados às *Dez Sephiroth* ou potencialidades humanas (*Árvore da Vida*).

Como fruto do Conhecimento Iniciático Oriental, trazidos por Christian Rosenkreuz e Helena P. Blavatsky, surgem, no Ocidente, a **Rosa-Cruz** e a **Teosofia**, apresentando um estudo pormenorizado da natureza imaterial humana. Dentro das concepções rosa-cruz e teosófica, teríamos, respectivamente, o *corpo vital* e o *duplo etérico (Prana)*; o *corpo de desejos* e o *corpo astral (Kama-Rupa)*; a *mente* e o *corpo mental (Manas inferior)*; o *Espírito Humano* e o *Corpo Causal (Manas Superior)*; o *Espírito de Vida* e o *Corpo de Bea-*

tidade (Buddhi); e, finalmente, o *Espírito Divino* e o *Espírito (Atma)*.

Associando sua percepção aos conhecimentos rosacruzes e teosóficos, Rudolf Steiner cria a **Antroposofia**, trazendo contribuições às várias áreas do conhecimento humano. Divide a natureza sutil humana em *corpo etéreo* ou *vital, corpo anímico-sensitivo* ou *corpo astral, alma do intelecto* ou *organização do Eu, Alma da Consciência, Personalidade Espiritual* e *Homem-Espírito*, em analogia às demais definições citadas.

Finalizando, citemos a concepção imaterial do homem segundo a **Doutrina Espírita**, que é bastante divulgada em nosso meio. Simplificando conceitos, apresenta uma visão ternária do homem, constituída pelo *princípio vital* (união entre corpo físico e força vital), *perispírito* e *Espírito*. Com o termo *perispírito*, une o corpo astral e o corpo mental das demais concepções, em vista da dificuldade de separarmos, na prática, os sentimentos dos pensamentos humanos. Segundo suas definições, o *Espírito* também englobaria o *Corpo Causal* e o *Corpo de Beatitude* anteriormente citados.

II.3. COMPARAÇÕES DO PRINCÍPIO VITAL HOMEOPÁTICO COM AS DEMAIS CONCEPÇÕES MÉDICAS E FILOSÓFICAS

Como pudemos observar, a força vital do modelo homeopático (*vis medicatrix naturae*) é definida como *Tsri* ou *Chi* pela Medicina Tradicional Chinesa, sendo composta pelos princípios polares e complementares denominados *Yin* e *Yang*. Como na Homeopatia, o *tsri* está intimamente ligado ao organismo físico, formando uma unidade substancial com o mesmo, circulando dentro dos meridianos ou canais de energia com uma velocidade própria e sendo passível de ser modulada pelo estímulo das agulhas em determinados pontos do corpo. Ao *tsri*, como à força vital hahnemanniana, atribui-se a função de animar e estruturar o organismo físico. Ao se debilitar, o organismo perde a resistência e a atividade, adoecendo. Esgotando-se numa parte do corpo, ocorre a desagregação celular. Ao abandonar completamente o corpo físico, ocorre a morte do indivíduo. O *tsri* ou *chi* é produzido pelos rins, compreendendo a *Força de Caráter ou Decisão*. Semelhante à Homeopatia, a doença é fruto do desequilíbrio da *força vivificante* e a cura ocorrerá pela reestruturação da mesma, obtida através da Acupuntura e demais técnicas que englobam a Medicina Tradicional Chinesa.

Segundo a concepção hindu-teosófica, o *Linga-sharira* ou *Duplo Etérico* corresponde ao princípio vital

homeopático e ao *Tsri* ou *Chi* da Medicina Tradicional Chinesa. Esta entidade imaterial é constituída pelo *prâna* ou *fluido universal*, energia que anima e organiza a matéria. Existem cinco tipos de *prâna*, cada qual relacionado a um grupo de órgãos e funções do corpo físico. De forma análoga às concepções da Homeopatia e da Acupuntura, o duplo etérico é desprovido de razão e inteligência, não podendo servir de veículo independente da consciência. Está ligado tão intimamente ao corpo físico que qualquer perturbação produzida naquele é sentida imediatamente neste, e vice-versa. Durante a gestação, é o duplo etérico da individualidade nascente que servirá de molde à formação do futuro corpo físico, exercendo influência sobre a saúde do mesmo durante toda a vida. Através do duplo etérico, as emoções e os pensamentos atingem o corpo físico, oriundos do corpo astral e do corpo mental, respectivamente. Da mesma forma, as impressões externas (sentidos) são captadas e enviadas às instâncias superiores da individualidade humana através do duplo etérico. A força vital ou *prâna*, também conhecida como *éter vital*, se acumula em centros de força ou *chakras* distribuídos pelo corpo, analogamente aos meridianos de energia da Acupuntura. Estes *chakras* relacionam-se aos diversos órgãos físicos, comandando suas funções. O órgão de captação do *prana solar* é o baço, através do *chakra* esplênico.

Conforme pudemos observar, o *Corpo Vital* dos conceitos rosacruzados corresponde ao *Linga-sharira* ou duplo etérico da concepção hindu-teosófica, ao *Chi* ou *Tsri* circulando nos meridianos de energia da Medicina Tradicional Chinesa e ao princípio vital da concepção homeopática, com as mesmas propriedades descritas anteriormente (irracional e instintivo; unido integralmente ao corpo físico; servindo de molde plasmador ao mesmo; etc.). Mudando-se apenas as terminologias, enquanto o duplo etérico é constituído pelo *prâna*, o corpo vital é composto pelo *éter*, com quatro tipos diferentes (químico; de vida; de luz; refletor), cada qual relacionado a uma propriedade do corpo vital (crescimento; reprodução; manutenção do calor interno e captação das sensações externas; manifestação do pensamento e memória). Este éter provém do Sol, sendo captado pelo baço, órgão do corpo vital. Semelhante ao duplo etérico hindu, o corpo vital funciona como intermediário entre o corpo físico e os demais veículos sutis, levando as sensações do mundo externo às entidades superiores da Individualidade humana, assim como os sentimentos e os pensamentos do corpo de desejos e da mente, respectivamente, ao corpo denso.

Segundo a Antroposofia, o princípio vital homeopático corresponde ao *corpo etéreo, etérico ou vital*,

apresentando as mesmas características anteriormente citadas. De forma análoga, encontramos semelhança de conceitos entre a Medicina Antroposófica e a Medicina Homeopática. Enquanto HAHNEMANN atribuía ao "desequilíbrio da força vital" a gênese das doenças orgânicas, administrando medicamentos dinamizados segundo o princípio da similitude, no intuito de restaurar a integridade do princípio vital (corpo vital), STEINER considera como fatores do adoecer orgânico a ligação excessiva dos corpos astral e/ou organização do Eu com a entidade física, que está direta ou indiretamente relacionada à deficiência intrínseca do corpo etérico (vital).

Ao *Linga Sharira*, duplo etérico, corpo vital ou alma vivente, a Cabala hebraica denomina, segundo os autores estudados, *Tzelem* (ou *Nephesh*), também chamado forma astral ou espectro. A definição do mesmo, assim como suas propriedades, se assemelham às demais concepções citadas.

De forma semelhante à Homeopatia, o Espiritismo divide as entidades humanas em três classes: corpo físico unido ao *corpo vital*, *perispírito* e *Mente* ou *Espírito*. Ao *corpo vital*, atribui-se a manutenção da vida e da saúde do corpo material, estando ligado a este, substancialmente, por toda a vida. Esta força vital emana do fluido cósmico universal, analogamente ao *prâna* ou éter das demais concepções estudadas.

III. CONCLUSÕES E SUGESTÕES

Com este estudo, procuramos ressaltar o verdadeiro significado do vitalismo hahnemanniano, no intuito de desmistificar posturas pessoais incorporadas ao pensamento homeopático moderno.

Trazendo, num primeiro momento, os aspectos fundamentais da força ou princípio vital, devidamente esclarecidos no estudo aprofundado dos escritos de HAHNEMANN, procuramos embasar o modelo vitalista homeopático em centenas de citações dos escritos do fundador da Homeopatia.

Nas obras de HAHNEMANN, observamos uma hierarquia de influências recíprocas entre as distintas e diferenciadas entidades imateriais do homem, manifestando o Espírito suas propriedades através da mente ou *órgãos mentais*, a qual, através dos pensamentos e sentimentos que lhe são próprios, atua sobre a força vital orgânica, influenciando o corpo físico. Por sua vez, a força vital atua sobre a mente, causando os sintomas mentais e psíquicos das enfermidades mentais ou das patogenias.

Como foi exposto no início deste trabalho, a Homeopatia visa atuar na unidade substancial constituída pelo corpo físico e pela força vital, tornando-se

demasiadamente pretensiosa, a nosso ver, a intenção de se atingir com o medicamento homeopático as estruturas superiores da Individualidade (Alma, Espírito, Personalidade, etc.), potencialidades que são modeladas e incorporadas gradativamente ao longo dos séculos da evolução dos seres, e que não podem ser modificadas, de um momento para outro, pela simples administração de um estímulo externo, medicamentoso ou não. Some-se a isto a própria natureza dos medicamentos homeopáticos (fabricados com substâncias dos reinos mineral, vegetal e animal), que por mais imateriais que possam parecer, são ainda um tanto grosseiros para atingirem a sutileza energética destas entidades superiores da Individualidade humana.

A Homeopatia, como qualquer outra terapia que pretenda atingir estruturas mais íntimas do ser, deve se vangloriar em conseguir *diminuir as suscetibilidades que levam o indivíduo a adoecer*, **reflexo da manifestação excessiva ou deficitária das características pessoais e idiossincrásicas**, minimizando com isto as influências externas que podem piorar o seu quadro natural, permitindo à unidade psicossomática humana um restabelecimento saudável e um desenvolvimento gradual de suas potencialidades. *A priori*, nenhuma característica intrínseca da Per-

sonalidade ou Alma humana será modificada com o tratamento homeopático, buscando-se, isto sim, uma aproximação da forma ideal de manifestação das mesmas, diminuindo os “exageros da personalidade e da mentalidade”, tornando mais clara a visão dos fatos e da vida.

Funcionando como uma ponte entre a unidade física e as entidades superiores (Mente, Alma, Espírito), a força vital desequilibrada irá gerar uma transmissão defeituosa entre o corpo físico e a Tríade Superior, ocasionando distúrbios na compreensão dos conteúdos interiores e na captação dos estímulos externos, que denominamos “erros de interpretação e adaptação à realidade”. Com o restabelecimento da ordem vital, apesar dos fatores externos não se alterarem, a alma humana recebe os estímulos exteriores na proporção e na intensidade real, reagindo aos mesmos conforme a verdadeira suscetibilidade exija. Assim sendo, a entidade orgânica é protegida do excesso de influências psíquicas e/ou emocionais, que poderiam perturbar o seu equilíbrio fisiológico.

Se os nossos “óculos internos” (visão interior) apresentam suas lentes embaçadas, não podemos enxergar com nitidez o mundo que se nos apresenta, reagindo ao mesmo de uma maneira desproporcional à realidade. Nesta forma anormal de captação e reação aos estímulos externos, de ordem psíquica, emocional, ambiental, climática, etc., podemos definir a suscetibilidade e o adoecer humanos.

Buscando estudar em outras correntes filosóficas as entidades imateriais correspondentes à força vital hahnemanniana, encontramos grande semelhança de conceitos, demonstrando que estas concepções existem desde as raças primevas da Civilização Humana, como um conhecimento iniciático (*raiz iniciática*) sobre o modelo antropológico humano que se disseminou até os dias atuais. Possivelmente, HAHNEMANN, com sua vasta cultura, tenha se utilizado deste conhecimento milenar para fundamentar seu modelo vitalista.

Ampliando o estudo do vitalismo homeopático segundo o enfoque das diversas filosofias, propomos o ensino do mesmo nos Cursos de Formação em Homeopatia de uma forma mais dinâmica e universal, facilitando a compreensão dos alunos que alimentem concepções filosóficas próprias em relação à natureza imaterial do homem.

IV. CASO CLÍNICO

P.A.T., 33 anos, fem., arquiteta, casada.
Q.D.: Esterilidade.

H.P.M.A.: Desde 1990 venho tentando engravidar, sem sucesso. Em 1993 foi diagnosticado endometriose e fiz tratamento por 8 meses; fiz cirurgia para retirada de cistos ovarianos. Em 1994 fiz tratamento com Acupuntura. Em 1995 fiz videolaparoscopia que evidenciou endometriose e cisto no ovário esquerdo. Em 1995 comecei a fazer estimulação para ovular com Humegon® (hormônio gonadotrófico). Em 1996 comecei a fazer estimulação hormonal para a fertilização *in vitro*; engravidei em Setembro e abortei após 7 semanas. Em Janeiro/97 tentei novamente, com doses maiores de hormônio, sem respostas; passei mal, sentia enjôos, ficava inchada, seios inchados e doloridos, com mal estar geral e cólica no baixo ventre; aí eu desisti. Em 1998 o ciclo começou a desregular, por aumento da prolactina (↓progesterona e ↑estrógeno); tomei Parlodel® (inibidor da prolactina) por 2 meses. Em 1999 comecei a pensar em adotar uma criança; em Março dei entrada com a papelada; em Junho ocorreu a entrevista com o juiz e eu desisti da adoção: tive medo de continuar, me senti forçada a fazer algo que não queria.

• **Sintomas homeopáticos:** sensível à música (piano); adora cantar; irresolução; medo de tempestades; medo de ter uma enfermidade séria; medo da solidão; indiferença aos entes queridos; piora pelo frio; transpiração exclusivamente nas axilas; pés e mãos gelados; verrugas pequenas; esterilidade.

• **Cd.:** *Sepia sucus* 30 CH - dose única - líquida. (09/07/99)

• **29/07/99 (telefone):** há 5 dias estou tendo muitos *insights*, você fez uma mágica comigo; *estou vendo as coisas de uma forma mais clara*; estou me sentindo outra pessoa, *lavando a minha alma*; *é como se eu renascesse*. Cd.: expectante.

• **25/08/99 (1º retorno):** *o meu problema atual é a infertilidade, não aceito ser estéril*; nos últimos anos eu estava fugindo disto, busquei um relacionamento extraconjugal (para me vingar do marido e de mim mesmo), me afastei do marido, etc. Vi que tenho muita mágoa da minha família, por terem me abandonado e daí vem a minha indiferença por eles; fui procurá-los e lavei a roupa suja (em 3 anos de terapia eu não tinha observado isto): consegui sair do bolo familiar, me individualizar e *ver de fora o meu problema*. Após isto eu passei a me relacionar melhor com eles. Desde 11/07 passei a ter uma infinidade de sonhos profundos e *insights*: sonho com ratos (*Sepia*); sonhei com o amante e saquei que ele não vai preencher o meu vazio; sonhei que estava defecando, em grande quantidade, numa banheira branca, junto aos meus pais e *acordei sentindo que tinha limpado a "caca" que estava dentro de mim*, em relação a eles; senti que devo dar um novo rumo à minha vida; chorei por 3 dias de emoção, alívio, fe-

licidade. Em Agosto eu voltei a ter desejo sexual pelo meu marido, desejo de afeto, de carinho, de amor; aquela indiferença desapareceu. A menstruação atrasou um mês (novidade); voltei a ter fortes dores lombares (RSA). Cd.: placebo.

• **05/11/99 (2º retorno):** estou maravilhosa, *em estado de graça*; estava perdida, morta, apagada e *eu renasci*; *estou sentindo a minha verdadeira essência*; a cada dia eu resolvo uma nova página da minha vida; com o marido está perfeito, parece que estou numa nova lua-de-mel, estamos conversando bastante, nos entendendo como nunca. *A tristeza deu lugar à esperança*. **Senti reacender uma chama dentro de mim, voltei a ter fé como nunca, no sentido do bem maior, humanitário, sem fanatismo ou prática religiosa: o contato com Deus representa o sentimento de amor fraterno; a alma é alimentada por este amor e eu estou bem alimentada** (*altos fins da existência ?*). Os momentos ruins continuam, mas duram menos e eu consigo superá-los, tirando de letra. Estou segura de mim mesmo, questionando as coisas erradas que fiz. Sonhos: que estava com vermes intestinais (*Sepia*), acordei me sentindo suja por dentro (sujeira = traição), com culpa, mas querendo me purificar; sonho com excrementos, *acordei com a sensação de que estava me limpando, me depurando*. Tive uma alergia intensa na pele, com muito prurido, tipo urticária, durou 2 a 3 semanas. Revi todos os problemas da infertilidade, me senti curada, *com esperança de que vou engravidar*. Sonhos: sonhei que

estava flutuando com o marido, conduzidos por alguém, fomos largados e caí com o ventre para baixo, que estava quente e iluminado; por duas vezes, sonhei que estava numa casa recentemente pintada, mas que precisava ser limpa e arrumada por dentro, acordando com a sensação de que estou voltando para esta casa; sonho com sujeiras (barata, besouro, ovos, etc.) sendo removidas por uma enfermeira, com uma pinça, da cicatriz da laparoscopia que eu fiz; sonho recorrente da adolescência (RSA); etc. Quero ter um filho, quero gerar; este é o grande significado da minha vida! (*altos fins da existência ?*)

- A menstruação está atrasada há 10 dias; no último mês, venho sentindo os mesmos sintomas da época do tratamento para engravidar: **enjôo, seios inchados e doloridos, mal estar geral, cólica no baixo ventre, etc.** (*agravação secundária; de cura; de retorno à ordem → reequilíbrio hormonal e genital ?*).

- **11/11/99: estou grávida!!!**

- **22/02/00:** eu nunca me senti tão feliz em toda a minha vida, me sinto poderosa; por outro lado vejo a responsabilidade desta situação, fico carente; estou me amando, amando minha barriga; **desde Dezembro, voltei a ter umas recaídas no relacionamento com o marido, voltando a pensar no caso extraconjugal, isto me deixa mal, me tortura, mas eu sonho com ele, sinto saudades, quero vê-lo novamente;** passei a vivenciar um ódio pelas coisas ruins que o meu pai (falecido) nos fez e disse para ele *me deixar em paz, ir embora, que eu quero vida e não quero morte, sentindo, após isto, alguma coisa saindo de mim;* a partir deste dia, passei a admitir os erros do meu pai, expressar isto e dizer todo o mal que ele me fez (em muitos anos de terapia eu não conseguia admitir os erros dele, não enxergava isto); a partir deste momento, me senti sozinha, sem o apoio dele (que nunca tive), tendo que me virar sozinha, mas com a certeza de que vou conseguir; passei a apresentar uma indiferença a certos amigos que eu gostava, uma coisa primitiva; estou com a libido super acentuada e fico me sentindo culpada. Cd.: *Sepia succus* 36 CH - dose única - líquida.

- **16/03/00 (telefone):** os receios e a instabilidade emocional melhoraram após a dose, há 15 dias; estou sentindo que a melhora é progressiva; não tive mais pesadelos; melhorei o relacionamento com o marido, parando de pensar naquela pessoa; *é engraçado, mas sinto que esta indiferença pelas pessoas próximas é algo meu, que vou carregar sempre comigo, mas que melhora muito após o medicamento.*

- **29/06/00: minha filha nasceu!!!**

- **26/08/00:** estou super-nervosa. A gestação foi maravilhosa, *divina;* após o nascimento da filha eu me desestruturei, sem a mínima tolerância, *me sentindo a pior mãe do mundo.* Minha mãe começou a se en-

volver demais, dava palpites em tudo, invadia minha família, e *eu a via como a rapozona que iria comer a minha ovelha.* Aí eu me descontrolei emocionalmente. Estou com pavor de que alguma coisa aconteça com a minha filha, sonhos, fantasias, medo de perdê-la; o medo do desconhecido, insegurança. Todo este meu estado tem interferido na produção do leite, e ela está com cólicas. De tudo isto, o que mais me abalou foi *não me achar competente para a função materna,* e a minha mãe reforçava isto pegando no meu pé. Estou com ciúmes doentio da minha mãe; das outras pessoas não. O marido tem me dado a maior força, está sendo um paizão. Por ter conseguido engravidar e gestar, fiquei achando que as pessoas estavam me ameaçando. Eu preciso voltar a ouvir a minha intuição, que sempre me ajudou, mas no estado atual não tenho conseguido. *Eu sou do bem e quero o bem de todo mundo.* Cd.: *Sepia succus* 60 CH - dose única - líquida.

- **12/09/00:** estou ótima; *todos aqueles pensamentos e sentimentos exagerados desapareceram, parece que estava vendo coisas aonde não existiam, exagerando na interpretação dos fatos.* Estou no Guarujá com a minha mãe, na casa dela, e está tudo ótimo; *nem posso imaginar que estava com aqueles pensamentos.* Cd.: expectante.

Comentários:

Este caso foi escolhido, para ilustrar a concepção vitalista frente à prática clínica, devido à riqueza de detalhes e observações da esfera psíquica e emocional trazidas pela paciente, que foram muito mais amplos do que o resumo ora apresentado.

Primeiramente, notamos a rapidez com que o equilíbrio vital se instala após a prescrição homeopática com um grau de similitude razoável. Associada à sensação de bem-estar geral, observamos uma rápida percepção pela paciente dos fatores internos de perturbação, demonstrando que a **reestruturação do elo de ligação (princípio vital) entre o corpo físico e as entidades superiores (Mente, Alma, Espírito)** permite que os conteúdos psíquicos e emocionais atinjam a esfera consciente de uma forma clara e verdadeira, sem interferências ou falsos julgamentos. Como dissemos anteriormente, com o reequilíbrio do princípio vital, nossa consciência consegue entender mais objetivamente as causas profundas dos sofrimentos, permitindo que os traumas e perturbações da esfera psico-afetiva sejam elaborados e superados pelo indivíduo, segundo sua própria condição evolutiva (caráter moral e intelectual).

Por outro lado, com esta drenagem psíquica e emocional para a esfera consciente (*catarse*), a Mente tor-

na-se mais serena, deixa de bombardear o binômio físico-vital com suas energias contidas e dissonantes, permitindo que a força vital atue curativamente sobre os órgãos, tecidos e células do corpo físico, promovendo o reequilíbrio orgânico e o restabelecimento da saúde. Resta ao indivíduo utilizar estes momentos de paz interior para empreender um trabalho de elaboração dos valores e conceitos próprios, buscando afastar-se dos antigos hábitos nefastos, em direção aos ideais morais e éticos. Caso contrário, este **equilíbrio instável**, promovido pela terapêutica homeopática, não conseguirá manter-se frente aos estímulos psíquicos e emocionais de outrora, condizentes com seu estágio evolutivo e oriundos das esferas superiores da Individualidade (Personalidade, Alma, Espírito). Neste caso, notamos o retorno das suscetibilidades individuais após um período de diminuição temporária, relatado pela paciente.

Quando às metas a se atingir com o tratamento homeopático, pudemos constatar vivências bastante ilustrativas nesta paciente, todas condizentes com os ideais morais e éticos propostos por Hahnemann ("homem de bem"), estando os "altos fins da existência" situados dentro do pensamento evolucionista trazido pela maioria das filosofias citadas, onde a prática do **amor fraterno** representa o denominador comum das máximas espirituais de todos os tempos. Associado a este ideal, devemos incluir a busca pela **felicidade interior** em todos os momentos de nossa vida, para que os ditames éticos e morais não representem um jugo demasiadamente pesado a ser carregado por nós. Dentro disto, encaixa-se a alegria indizível sentida por uma mãe ao dar à luz uma criança.

V. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1) HAHNEMANN, S. **Organon der Heilkunst. Organon da Arte de Curar.** Tradução da 6ª ed. alemã por Edméa Marturano Villela e Izaó Carneiro Soares. Ribeirão Preto: Museu de Homeopatia Abrahão Brickmann, IHFL, 1995.
- 2) TEIXEIRA, M. Z. **Similitude in modern pharmacology.** British Homeopathic Journal 1999; 88: 112-20.
- 3) TEIXEIRA, M. Z. **Concepção vitalista de Samuel Hahnemann.** São Paulo: Robe Editorial, 1996.
- 4) TEIXEIRA, M. Z. **Concepção vitalista de Samuel Hahnemann.** XXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE HOMEOPATIA. Anais... Campo Grande: 1996.
- 5) TEIXEIRA, M. Z. **Concepção vitalista de Samuel Hahnemann.** In IER CONGRESO DE LA FEDERACION DE ASOCIACIONES MEDICAS HOMEOPATICAS ARGENTINAS e 5to. CONGRESO UNIFICADO DE ESCUELAS HOMEOPATICAS ARGENTINAS. Anais... Buenos Aires: 1996.
- 6) TEIXEIRA, M. Z. **A concepção vitalista de Samuel Hahnemann.** Revista de Homeopatia, São Paulo, 1996, vol. 61, nº 3-4, p. 39-44.

7) TEIXEIRA, M. Z. **A Natureza Imaterial do Homem - Estudo comparativo do vitalismo homeopático com as principais concepções médicas e filosóficas.** São Paulo: Editorial Petrus, 2000, 480 p.

RESUMO

Para a Homeopatia, a causa das doenças encontra-se na distonia da força vital: o tratamento homeopático visa reequilibrar este princípio vital. E o que é esta força vital? O espírito, a alma, a mente ou uma energia primordial responsável pela vida e pela preservação da saúde nos seres vivos. Na incompreensão do verdadeiro significado desta força vital, radicam inúmeras confusões doutrinárias, desde o entendimento do processo da doença até as propostas terapêuticas para as mesmas, podendo transmitir à prática clínica homeopática pretensões que Hahnemann não se propôs atingir. Neste trabalho, destacamos as principais características da força vital hahnemanniana, traçando analogias da mesma com as diversas concepções médicas e filosóficas existentes. Desta forma, podemos visualizar as diversas correntes que podem ter influenciado Hahnemann na elaboração do seu modelo vitalista. Segundo as diversas linhas de pensamento estudadas, fica evidente que o distúrbio responsável pela gênese das doenças orgânicas localiza-se no princípio vital, *tsri* ou *chi*, *linga sharira*, *tzelem*, duplo etérico, corpo vital ou corpó etéreo, todas correspondendo à *vis medicatrix naturae* hipocrática, instintiva, automática e desprovida de inteligência, que se assemelha em seu *modus operandi* ao sistema neuro-imuno-endócrino-metabólico estudado pela fisiologia integrativa nas reações ao estresse.

ABSTRACT

The diseases genesis, for the Homeopathic Science, comes from the vital force disturbance: the homeopathic treatment aims to balance this vital source. And what is this vital force? It is the spirit, the soul, the mind, or a primordial energy responsible for the human being's life and health care. Many doctrinaire misunderstandings come from the incomprehension of this vital force real meaning; starting from understanding the disease process up to the therapeutic propositions for treating them. This may bring to the homeopathic clinical practice aspirations that Hahnemann does not expect to reach. In this work, we stand out the *hahnemanniana* vital force's main characteristics, making analogies of the same with the several existing medical and philosophic conceptions. Thus, we can visualize the several currents that might have influenced Hahnemann during the elaboration of his vitalistic model. According to the several currents studied, it is evident that the disorder responsible for the organic disease genesis is situated in the vital source, *tsri* or *chi*, *linga sharira*, *tzelem*, double electric, vital body or ethereal body, all corresponding to the Hippocratic, instinctive, automatic and unintelligent *vis medicatrix naturae* which, in its *modus operandi*, is similar to the neural-immune-endocrine-metabolic system studied by the integrative physiology in the reactions to the stress.